

Liderazgo y Productividad Laboral en los trabajadores de las Unidades Económicas; caso Atlautla y Ozumba.

A. Alonso Reyes^{1*}, J.L. Marín Villanueva¹

¹Departamento de la Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial, Universidad Politécnica de Atlautla, carretera Atlautla-Ozumba No. 12, barrio San Jacinto, Municipio de Atlautla, Estado de México, C.P.56970.

[*lic.luismarin1@gmail.com](mailto:lic.luismarin1@gmail.com)

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La presente investigación se efectuó en los municipios de Atlautla y Ozumba, Estado de México. Surge del problema de la escasa productividad de los trabajadores en las Unidades Económicas. Por ello, se formula la siguiente pregunta: ¿De qué manera el liderazgo incide en la productividad laboral en los trabajadores de las Unidades Económicas del Municipio de Atlautla y Ozumba, Estado de México, en el año 2022? El objetivo es identificar la incidencia que existe entre el liderazgo y la productividad laboral en los trabajadores a través de una correlación lineal, para determinar la permanencia de las Unidades Económicas en el mercado en el año 2022. La metodología de investigación es no experimental, con un alcance, descriptivo y de método mixto. El resultado de la correlación de Pearson mostró una relación alta positiva entre las variables de 0.897, con un coeficiente Alfa Cronbach fiable de 0.964, indicando que hay una relación directa positiva buena.

Palabras clave: Liderazgo, productividad laboral, correlación.

Abstract

This research was carried out in the townships of Atlautla and Ozumba, State of Mexico. The problem arises from the low productivity of workers in the Economics Units. Therefore, the following question is formulated: How does leadership affect labor productivity in the workers of the Economic Units of the township of Atlautla and Ozumba, State of Mexico, in 2022? The objective is to identify the incidence that exists between leadership and labor productivity in workers through a linear correlation to determine the permanence of the economic units in the market, in the year 2022. The research methodology is non-experimental, in scope, descriptive and mixed method. The Pearson Correlation result showed a high positive relationship between the variables of 0.897, with a reliable Alpha Cronbach coefficient of 0.964, indicating that there is a good positive direct relation.

Key words: Leadership, labor productivity, correlation.

Introducción

El término liderazgo ha sido estudiado a través del desarrollo del ser humano y de su conformación en grupos. Actualmente, juega un papel importante dentro de las organizaciones, ya que influye en el comportamiento de los empleados, debido a que, por medio de un buen liderazgo, se pueden obtener mejores resultados dentro de estas, gracias al esfuerzo de los seguidores. Para Münch [2015], el liderazgo es la habilidad de inspirar y guiar a los colaboradores hacia el logro de los objetivos y de la visión.

Robbins [2009] define al liderazgo como la aptitud para influir en un grupo hacia el logro de una visión o el establecimiento de metas. La fuente de esta influencia puede ser formal, como aquella que da la posición de una jerarquía directiva en una organización. Un gran porcentaje de microempresas en los municipios de Atlautla y Ozumba son empresas familiares, en donde el rol del dueño o emprendedor genera problemas debido a la ausencia de liderazgo, por lo que es necesario la presencia de este dentro de los negocios para que puedan tener mejores resultados, que es lo que se desea alcanzar. El hecho de influir en otras personas y de que estas te sigan, es ya una acción de liderazgo y viene a ser como el ejercicio de la autoridad, para que la gente, ya sea en grupo grande o pequeño, se oriente en conseguir una meta común, según lo dice Mauro [2003].

En este contexto, dentro de la presente investigación, se define al liderazgo como la capacidad de influencia sobre otras personas (trabajadores) para llevar a cabo actividades o funciones, y, así, conseguir los objetivos en forma motivante y con un compromiso compartido. Además de ello, como la práctica en la vida laboral y en diferentes estudios, es de gran importancia el liderazgo, ya que es un motor de influencia en el desarrollo de actividades,

pues: a) motiva al personal de la organización, b) trasmite ideas, planes, proyectos a los miembros de la organización, c) guía y dirige al personal de la organización y d) sirve para que la empresa siga operando con normalidad y permanencia. Estos aspectos son importantes, ya que generan un desarrollo productivo en las organizaciones cuando el enfoque del líder se sustenta en valores y en conocimientos de influencia. Sin embargo, es necesario hacer referencia que existen limitantes, debido a que estamos viviendo una crisis de autoridad, aunado a la falta de líderes honestos, responsables y congruentes con lo que dicen y hacen. Se identifica, pues, la siguiente problemática por la que están atravesando las Unidades Económicas de los municipios de Atlautla y Ozumba: crisis de autoridad, limitantes de una comunicación asertiva, falta de liderazgo proactivo o creativo, cambios culturales y organizaciones pequeñas o medianas empresas inmersas en la globalización. Aunque se podrían mencionar más limitantes, estas son algunas que inciden de mayor manera en el contexto de un liderazgo y generan un impacto negativo en los grupos de trabajo dentro de las Unidades Económicas.

Existen varios elementos determinantes de las características del liderazgo, mismas que se describen en la siguiente tabla.

Tabla No. 1. Características del liderazgo.

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Buen comunicador. ➤ Orientado a resultados. ➤ Flexible, adaptable, capaz de salir de esquemas mentales rígidos. ➤ Positivo, seguro, independiente, capaz de analizar en forma objetiva los hechos. ➤ Buen colaborador, habituado pensar de forma grupal y no individual. ➤ Honesto y sincero. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ambicioso, estimulado por una alta necesidad de logro. ➤ Afronta riesgos y sabe tomar decisiones. ➤ Responsable. ➤ Motivador. ➤ Creativo, innovador y progresista. ➤ Confianza, etc.
--	---

Fuente: Elaboración propia.

Como se muestra en la tabla anterior, todo líder debe desarrollar habilidades para formar equipos de trabajo eficientes, eficaces y efectivos dentro de la organización. Estas habilidades son esenciales para cualquier director, gerente o toda persona que tenga subordinados a su cargo. Existen líderes que se consideran innatos en su formación y desarrollo personal o profesional, pues tienen esos dones que los hacen carismáticos; pero en otras ocasiones los líderes se van desarrollando en el transcurso de la vida laboral o a través de la experiencia. Ser un buen comunicador y tener la habilidad de convencer negociando y generando influencia en sus seguidores es un elemento necesario. Para Loya [2011], el liderazgo es la actitud que asumen los jefes para que sus colaboradores alcancen con entusiasmo los objetivos que les han sido encomendados. Por lo que un buen líder debe generar competencias enfocadas en el conocimiento, las habilidades y las actitudes.

Gil [2003] considera que el liderazgo organizacional es la habilidad de un individuo para influir, motivar y hacer que otras personas contribuyan a la eficacia y al éxito de la organización de la que son miembros. Al referir los estilos de liderazgo, es decir, la manera en cómo los líderes guían con sus colaboradores o trabajadores, teniendo ciertas características, de actuar, de motivar y de influir para el logro de objetivos, podemos mencionar algunos estilos de liderazgo que se desarrollan dentro de las organizaciones y que han sido estudiados por diversos autores. Algunos de ellos mencionan diversos estilos de liderazgo con relación al poder, considerando que estas formas de influir en sus seguidores o trabajadores no son limitativas al hacer o considerar solamente uno, sino al contrario, pues en ocasiones se pueden utilizar los diferentes estilos dependiendo la situación o las características del contexto; pero siempre uno es el dominante sobre otro. Sin embargo, la presente investigación se centra en estudiar cuatro estilos de liderazgo, con el propósito de identificar cuál es el tipo de liderazgo que incide en la productividad de los trabajadores de las Unidades Económicas de los municipios de Atlautla y Ozumba. Para ello, en la tabla No. 2 se describe cada uno.

Tabla No. 2. Tipología de liderazgos.

Liderazgo Autocrático	Liderazgo Democrático	Liderazgo Transformacional	Liderazgo Estratégico
Este estilo se caracteriza por la imposición, por dar órdenes y hacerse obedecer. La comunicación es descendente; el poder está	Es un estilo participativo; se da una comunicación descendente y ascendente; se da la oportunidad de que el trabajador manifieste y participe activamente. La	Es un estilo que se basa en intercambios entre el líder y los seguidores; es decir, supone ir más allá de conseguir acuerdos, elevando la ejecución y la	Es una combinación de habilidades, comportamientos, experiencias, conocimientos y perspectivas a

centralizado, así como las decisiones, y el trabajador o subordinado está sometido a la autoridad del líder, que debe obedecerse.	autoridad se delega y se da la responsabilidad en forma compartida.	moral de los implicados, por lo que se consigue una transformación, un cambio profundo y permanente.	diferentes niveles de gestión empresarial.
---	---	--	--

Fuente: Elaboración propia.

La figura del líder pasa de ser una autoridad a un modelo a seguir; es ahora uno más en los grupos de trabajo, con ciertas tareas y obligaciones diferentes. El obrero y el empleado ahora son más considerados en sus diferentes dimensiones; son los que hacen, los que piensan, los que proponen cambios, los responsables de la atención y satisfacción del cliente, Trejo [2014]. Por lo tanto, hoy en día las Unidades Económicas de los municipios de Atlautla y Ozumba necesitan más que nunca líderes estratégicos capaces de responder a retos, detectar y minimizar riesgos y encontrar nuevas oportunidades, ya que la alta dirección no cuenta con el perfil innovador en sus propuestas, no da la suficiente motivación a sus empleados y no tiene la capacidad de influir en los miembros de la organización, pues son microempresas familiares, en donde el rol del dueño o emprendedor genera problemas debido a la ausencia de liderazgo.

Para que el liderazgo estratégico se desarrolle de manera eficiente, el líder debe poseer ciertas características: a) buen comunicador; comparte ideas y deja que la información fluya, b) sabe delegar; responsabilidad distribuida, c) no tiene miedo al fracaso, d) sabe reconocer el talento y lo quiere en su empresa, e) es reflexivo y genera dialogo en la empresa y f) tiene inteligencia emocional y acepta sus límites; todo esto con la finalidad de hacer frente a los nuevos desafíos y retos que existen en la empresa, y que, por consecuente, se ve reflejado en su permanencia dentro del mercado. Worden [2020] asegura que, sin un liderazgo estratégico efectivo, las probabilidades de que una organización llegue a niveles superiores de desempeño en un entorno competitivo disminuyen considerablemente. Entonces, para que el liderazgo estratégico sea efectivo, el líder debe evaluar constantemente la eficacia de la empresa, por lo tanto, es indispensable realizar un comparativo de los indicadores del rendimiento actual con los resultados del rendimiento al periodo anterior, con la finalidad de implementar acciones de mejora (estrategias).

Cabe resaltar que en la actualidad existen teorías de liderazgo que se adaptan a las diferentes circunstancias que se presentan en el mercado y en ocasiones estas pueden influir de manera positiva o negativa. Entre ellas se encuentra la de los líderes transaccionales, el liderazgo inspirador y el liderazgo transformacional, esta última está enfocada en el cambio actual, en el cual las empresas dan frente a la globalización. Fernández [2017] plantea que el liderazgo transformacional se compone de cuatro dimensiones: a) influencia idealizada o carisma, lo que hace que los seguidores sientan un apego por su líder; b) motivación inspiradora, el líder transformacional logra transmitir visiones inspiradoras; c) consideración individual, modelo a seguir para los demás y d) estimulación intelectual, incentiva el pensamiento creativo y la solución de problemas a través de un pensamiento crítico y novedoso. De esta manera, las características principales de este tipo de liderazgo son el carisma, la inspiración, lo intelectual y la atención en el personal; lo que genera seguidores leales, con disposición y compromiso en fortalecer a la organización.

Hoy en día toda institución, empresa o negocio busca el desarrollo, hacer mejor sus productos o dar mejores servicios. Cuando con los recursos con los que se cuenta son materiales, capital, trabajo humano etc., se logra ser eficiente, se consigue ser productivo. En ese sentido, la productividad es el uso eficaz de la innovación y los recursos para aumentar el agregado añadido de productos y servicios, según Internacional Labour [2016]. Generar productividad se entiende como dar más con los mismos recursos, de acuerdo con Acción Consultores [2022]. Esto se suele representar con la siguiente fórmula:

$$\text{Productividad} = \frac{\text{Producto}}{\text{Insumo}} = \frac{\text{Resultados logrados}}{\text{Recursos empleados}}$$

La productividad tiene gran relación con la calidad de los productos o servicios, teniendo en cuenta los materiales o insumos y el desarrollo de procesos adecuados para lograr el cometido. Desde el punto de vista social y económico, la productividad tiene gran relación con los directivos, gerentes, dueños o líderes que están al frente de las organizaciones y los elementos del talento humano y la forma de administrar; los ambientes laborales adecuados generan un aumento de productividad. Sin embargo, el concepto ha tenido variantes. Antes se pensaba que la productividad dependía de los factores trabajo y capital, no obstante, actualmente se sabe que

existe un gran número de elementos que afectan su comportamiento. Entre ellos se destacan la calidad de los recursos humanos, las inversiones, la razón capital/trabajo, la investigación y el desarrollo científico tecnológico, la globalización, la utilización de la capacidad instalada, las leyes y normas gubernamentales, las innovaciones tecnológicas, la forma de dirigir o liderar, etc.

Por ello, la motivación e influencia hacia el trabajo y el rendimiento que ayuden a generar productividad en los negocios establece la participación de los trabajadores en el logro de las metas que se culminarán con alcanzar la productividad. El concepto de productividad no es limitativo, tiene varios puntos de vista; sin embargo, la relación entre el líder, la satisfacción del trabajador, la satisfacción con los clientes y la productividad está vinculada entre sí. Existe productividad cuando se satisfacen los siguientes criterios: *objetivos*: medidas en que se alcanzan; *eficiencia*: la utilización de los recursos para generar un servicio o producto útil; *eficacia*: el resultado logrado frente al resultado posible y *comparabilidad*: el desempeño de la productividad a lo largo del tiempo. Aquí se debería incluir el vínculo entre estilo de liderazgo y trabajador, ya que este es la influencia e impulso para el logro de los puntos antes mencionados.

En México, un gran número de proyectos empresariales está conformado por los micronegocios, los cuales son el sustento económico de muchas familias, así como el origen de diversas fuentes de trabajo, inyectando capital a la económica nacional. Estos micronegocios en su ciclo de vida siguen permaneciendo como empresas familiares, limitadas en su número de trabajadores a máximo diez personas y en sus ventas anuales por debajo de los cuatro millones de pesos, como lo menciona el Diario Oficial de la Federación [2019]. Por tanto, los micronegocios tienen ciertas características que los limitan a tener una permanencia, crecimiento y desarrollo, tales como: administración empírica, falta de financiamiento, organización informal, costumbres culturales, miedo a la formalidad, falta de innovación y desarrollo y liderazgo centrado en el poder y en la autoridad, etc. No podemos generalizar, pero un gran número de micronegocios tienen una o varias de estas limitantes, las cuales ocasionan el cierre o el desplazamiento a nuevos emprendimientos. Una definición de micronegocio es la unidad económica conformada por no más de nueve personas, cuyo objetivo principal es desarrollar una actividad productiva para generar ingresos. Koontz [2013] alude que el liderazgo es un aspecto importante de la administración, pues ayuda a manejar los recursos de manera óptima para la consecución de objetivos empresariales. Las Unidades Económicas de los municipios de Atlautla y Ozumba están frecuentemente buscándolo tanto para su permanencia como para su crecimiento.

Los diferentes estilos de liderazgo influyen en la productividad. El líder, el jefe, el dueño o el gerente que establezca una influencia positiva, en forma innovadora, no centrado solo en el poder o la autoridad, generará mayor participación por parte de los trabajadores, dando como resultado mejor productividad. En la siguiente tabla se mencionan las cualidades de un jefe y un líder y cómo estas influyen en el desarrollo de la productividad.

Tabla No. 3. Cualidades de un jefe y un líder.

Jefe	Líder
Habla mucho.	Escucha mucho.
Dice.	Pregunta.
Presume.	Analiza.
Busca control.	Busca compromiso.
Ordena.	Desafía.
Asigna culpas.	Asume la responsabilidad.
Va a lo seguro.	Propone asumir riesgos.
Conserva su distancia.	Promueve contactos.
Quiere razones.	Busca resultados.
Pone el producto o el proceso primero.	Pone primero a las personas.
Solo espera resultados.	Genera productividad.

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la tabla anterior, el jefe y el líder tienen una gran influencia en el trabajo, ya que este se puede realizar de diferentes maneras y algunos trabajadores pueden ser más productivos que otros. Es posible que existan buenos jefes, mas no excelentes líderes, que afronten los cambios que se presentan actualmente y que se tienen que afrontar para que las Unidades Económicas sigan permaneciendo, teniendo una visión compartida y consolidándose para alcanzar nuevas metas.

Metodología

Diseño metodológico

La presente investigación se efectuó en los municipios de Atlautla y Ozumba, Estado de México. El tipo de investigación es no experimental, con alcance, descriptivo y de método mixto (cualitativo y cuantitativo), permitiendo de esta manera definir los criterios para la toma de acciones. Se tuvo una muestra de diez Unidades Económicas familiares que fueron elegidas aleatoriamente, mismas que se encuentran ubicadas en los municipios antes referidos, de tamaño micro y que pertenecen a los sectores de servicio y comercio. Asimismo, el número de Unidades Económicas seleccionadas por municipio fue de cinco, respectivamente.

La medición de las variables se realizó por medio de la aplicación de un cuestionario elaborado con treinta y dos ítems sobre liderazgo (16 ítems) y productividad laboral (16 ítems), el cual fue respondido por cada colaborador que se encuentra desempeñándose actualmente en su respectiva Unidad Económica. También, se pudo identificar y describir su comportamiento, ya que permite entender cómo los participantes de una investigación perciben los acontecimientos. De acuerdo con Bernal [2010], el método inductivo utiliza el razonamiento para llegar conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válido; la aplicación de estas conclusiones es de carácter general. Así mismo, se utilizó un enfoque de investigación de tipo cuantitativo debido a que las variables de estudio, así como la pregunta de investigación, se midieron en escala ordinal, de razón e interválica, mediante instrumentos con escala de tipo Likert. Se consideró de corte transversal y de asociación, ya que la recolección de la información se llevó a cabo en un solo momento para los empleados de las Unidades Económicas; además, el objetivo de la presente investigación fue buscar la relación que existe entre las variables.

Pregunta de investigación

La pregunta de investigación se formuló de la siguiente manera: ¿De qué manera el liderazgo incide en la productividad laboral en los trabajadores de las Unidades Económicas del Municipio de Atlautla y Ozumba, Estado de México, en el año 2022?

Hipótesis

Las hipótesis propuestas en el estudio fueron las siguientes:

H₁: El liderazgo incide significativamente en la productividad laboral en los trabajadores de las Unidades Económicas del Municipio de Atlautla y Ozumba, Estado México, en el año 2022.

H₀: El liderazgo no incide en la productividad laboral en los trabajadores de las Unidades Económicas del Municipio de Atlautla y Ozumba, Estado México, en el año 2022.

Nivel de investigación

La investigación correlacional tiene como propósito conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más categorías o variables en un contexto en particular. En cierta medida, tiene un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos variables se relacionan aporta cierta información explicativa, Sampieri [2010]. Por ello, en la presente indagación se busca el grado de relación, de influencia que tienen las dos variables (liderazgo y productividad laboral), por esta razón se concluye que el nivel de la presente investigación es correlacional.

Operacionalización de variables

De acuerdo con Carrasco [2009], la operacionalización de variables es un proceso metodológico que consiste en descomponer deductivamente las variables que componen el problema de investigación, partiendo desde lo más general a lo más específico; es decir, que estas variables se dividen (si son complejas) en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices, ítems; mientras, si son concretas, solamente en indicadores, índices e ítems.

Variable independiente

Liderazgo: se considera al liderazgo una fuente de ventaja competitiva cuando el líder es capaz de conseguir un impacto en el desempeño tanto colectivo como individual, impulsando la competitividad y productividad. Por este motivo, se tiene que considerar al liderazgo como un elemento dinámico que necesita ser contextualizado, según las exigencias que tiene una empresa y su entorno, Díaz [2019].

Variable dependiente

Productividad Laboral: en términos de empleados, es sinónimo de rendimiento, en un enfoque sistemático, se dice que se da cuando alguien es productivo con una cantidad de recursos (insumos) en un periodo de tiempo dado, obteniendo así el máximo de productos, Gutiérrez [2014].

Por lo anterior, se llevó a cabo la operacionalización de variables de la presente investigación, con el propósito de definir las dimensiones que se debían estudiar para identificar la correlaciones que existe entre ellas. En la tabla No.4 se muestra el desglose de cada dimensión con sus respectivos ítems.

Tabla No.4. Operacionalización de variables.

Variable	Dimensiones	Ítems	Instrumento
Liderazgo	Autocrático	1, 2, 3, 4	Cuestionario
	Democrático	5, 6, 7, 8	
	Transformacional	9, 10, 11, 12	
	Estratégico (capacidad de dirigir)	13, 14, 15, 16	
Productividad Laboral	Eficiencia laboral	17, 18, 19, 20	
	Eficacia laboral	21, 22, 23, 24	
	Capacitación	25, 26, 27, 28	
	Satisfacción	29, 30, 31, 32	

Fuente: Elaboración propia.

Técnica de obtención de datos

En el presente proyecto de investigación se utilizó la encuesta como un instrumento que consistió en identificar la incidencia que existe entre el liderazgo y la productividad laboral en los trabajadores, para determinar la permanencia de las Unidades Económicas en el mercado. Asimismo, se aplicó a sujetos de estudio que fueron seleccionados aleatoriamente en una muestra representativa de la población; además, todo esto permitió conocer las opiniones de cada colaborador que se encuentra trabajando actualmente en su Unidad Económica, así como el comportamiento de cada trabajador en su área correspondiente.

Instrumentos de recolección de datos

El cuestionario, según Samperi [2010], consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema y con la hipótesis. En ese sentido, el instrumento que se empleó en la presente investigación para la recopilación de datos fue el cuestionario tipo escala Likert.

Se contó con una relación de 32 ítems para determinar la incidencia que existe entre el liderazgo y la productividad laboral en los trabajadores y con ello determinar la permanencia de las Unidades Económicas en el mercado. El cuestionario fue aplicado al personal que conforma la muestra que se estudió, con el propósito de recabar información relevante para la presente investigación. El instrumento (cuestionario) empleó una escala de tipo Likert, de 1 a 5, con los criterios de: 1) Totalmente en desacuerdo, 2) En desacuerdo, 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4) De acuerdo y 5) Totalmente de acuerdo, respectivamente. Por tanto, el instrumento que se utilizó estuvo compuesto por un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios y alcanzar el objetivo de estudio, mismo que se aplicó durante los meses de mayo y junio del año en curso, y con ello, obtener información de cada variable del estudio (objeto de estudio).

Validez y confiabilidad.

Se realizó la prueba de consistencia del instrumento con 32 ítems, mediante el estadístico Alfa de Cronbach, en la que se obtuvo $\alpha = 0.964$, confirmando así que el instrumento es altamente confiable y que resulta viable para su aplicación, como se puede observar en la tabla No.5.

Tabla No. 5. Estadística de fiabilidad.

Alfa de Cronbach	No. de elementos
.964	32

Fuente: Elaboración propia.

Así mismo, la validez del contenido se verificó mediante el criterio de tres expertos, quienes determinaron que los ítems que componen cada dimensión son pertinentes y suficientes. El análisis de las frecuencias se realizó a través variables agrupadas por cada dimensión.

Análisis de los datos

El procedimiento de los datos estadísticos se realizó mediante Microsoft Excel y el programa SPSS® 25.0 para Windows®; se llevó a cabo el concentrado de la información recabada en una base de datos de Excel conforme a la información recabada en el instrumento. Posteriormente, se empleó el programa SPSS® 25.0 para Windows®. Se efectuaron diferentes tipos de análisis, siendo el primero el alfa Cronbach, el análisis de medias para conocer el nivel de percepción y la correlación bivariada de Pearson para determinar la correlación que existe entre las variables de estudio.

Resultados y discusión

En la tabla No. 6 se presentan los resultados del análisis de correlación entre las variables liderazgo y productividad laboral en los trabajadores de las Unidades Económicas. Se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es de .897, esto significa que existe una relación significativa positiva buena, es decir, que las variables de estudio se correlacionan directamente. Además de ello, el liderazgo incide significativamente en la productividad laboral, por lo que depende mucho de que las Unidades Económicas de los municipios de Atlautla y Ozumba permanezcan activas en el mercado.

Tabla No. 6. correlación de variables: liderazgo y productividad laboral.

	VI (Liderazgo)	VD (Productividad Laboral)
VI		
Correlación de Pearson	1	.897**
Sig. (bilateral)		.000
N	10	10
VD		
Correlación de Pearson	.897**	1
Sig. (bilateral)	.000	
N	10	10

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).

Fuente: elaboración propia.

A continuación, en las siguientes tablas se muestra la relación que existe entre cada una de las dimensiones del liderazgo y la productividad laboral en los trabajadores de las Unidades Económicas del municipio de Atlautla y Ozumba, Estado de México.

Tabla No. 7. Análisis de correlación de la dimensión uno: liderazgo autocrático y productividad laboral.

		Correlaciones	
		Autocrático	Productividad Laboral
Autocrático	Correlación de Pearson	1	.720*
	Sig. (bilateral)		.019
	N	10	10
Productividad Laboral	Correlación de Pearson	.720*	1
	Sig. (bilateral)	.019	
	N	10	10

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral).

Fuente: elaboración propia.

Se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es de .720, esto indica que existe una correlación positiva moderada. Además, el estadístico de la prueba de hipótesis (p -valor=.019) es menor que el nivel de significancia ($\alpha=5\%$), por lo que se puede afirmar que existe relación entre el liderazgo autocrático y la productividad laboral en los trabajadores de las Unidades Económicas del municipio de Atlautla y Ozumba, Estado de México.

Tabla No. 8. Análisis de correlación entre la dimensión dos: liderazgo democrático y productividad laboral.

		Correlaciones	
		Democrático	Productividad Laboral
Democrático	Correlación de Pearson	1	.720*
	Sig. (bilateral)		.019
	N	10	10
Productividad Laboral	Correlación de Pearson	.720*	1
	Sig. (bilateral)	.019	
	N	10	10

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral).

Fuente: elaboración propia.

Con respecto a la dimensión dos, liderazgo democrático, sí existe una relación positiva moderada con la productividad, puesto que el coeficiente de Pearson es .720; el estadístico de la prueba de hipótesis (p-valor=.019) es menor que el nivel de significancia ($\alpha=5\%$), por lo que se puede afirmar que existe relación entre el liderazgo autocrático y la productividad laboral en los trabajadores de las respectivas Unidades Económicas.

Tabla No. 9. Análisis de correlación entre la dimensión tres: liderazgo transformacional y productividad laboral.

		Correlaciones	
		Transformacional	Productividad Laboral
Transformacional	Correlación de Pearson	1	.731*
	Sig. (bilateral)		.016
	N	10	10
Productividad Laboral	Correlación de Pearson	.731*	1
	Sig. (bilateral)	.016	
	N	10	10

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral).

Fuente: elaboración propia.

En la dimensión tres, liderazgo transformacional, existe una relación positiva moderada con la productividad, puesto que el coeficiente de Pearson es .735; el estadístico de la prueba de hipótesis (p-valor=.016) es menor que el nivel de significancia ($\alpha=5\%$), por lo que se puede afirmar que existe relación entre el liderazgo transformacional y la productividad laboral en los trabajadores de las correspondientes Unidades Económicas.

Tabla No. 10. Análisis de correlación entre la dimensión cuatro: liderazgo estratégico (capacidad de dirigir) y productividad laboral.

		Correlaciones	
		Estratégico (Capacidad de dirigir)	Productividad Laboral
Estratégico (Capacidad de dirigir)	Correlación de Pearson	1	.867**
	Sig. (bilateral)		.001
	N	10	10
Productividad Laboral	Correlación de Pearson	.867**	1
	Sig. (bilateral)	.001	
	N	10	10

**.. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).

Fuente: elaboración propia.

Con respecto a la dimensión cuatro, liderazgo estratégico (capacidad de dirigir), existe una relación positiva buena con la productividad, puesto que el coeficiente de Pearson es .867; el estadístico de la prueba de hipótesis (p-valor=.001) es menor que el nivel de significancia ($\alpha=1\%$), por lo que, se puede afirmar que existe relación entre

el liderazgo estratégico (capacidad de dirigir) y la productividad laboral en los trabajadores de las Unidades Económicas correspondientes.

Para concluir este apartado, en el gráfico 1 se puede observar que el tipo de liderazgo estratégico-capacidad de dirigir (0.867) es uno de los principales factores que incide de manera significativa sobre la productividad laboral en los trabajadores de las Unidades Económicas de los municipios de Atlautla y Ozumba, Estado de México, seguido del liderazgo transformacional (0.731) y, no menos importante, pero que también tienen incidencia, el autocrático (0.720) y el democrático (0.720), respectivamente. Como lo demuestran los resultados estadísticos obtenidos por el coeficiente de correlación de Pearson, a mayor aplicación de tipos de liderazgo, mayor será el nivel de productividad de los trabajadores de las Unidades Económicas de los municipios de Atlautla y Ozumba, Estado México.

Trabajo a futuro

En el proyecto de investigación hace falta correlacionar el desarrollo organizacional con enfoque en las relaciones personales y profesionales para verificar si existe relación entre ellas. Por otra parte, tiene como propósito determinar estrategias y medidas planificadas para que sean implementadas en las Unidades Económicas y con ello fomentar su funcionamiento y potenciar su crecimiento dentro del mercado competitivo actual. Además de esto, el presente estudio podría hacerse extensivo a otras Unidades Económicas del mismo giro, con el objetivo de efectuar un comparativo entre ellas y contrastar si existen discrepancias entre los grupos estudiados.

Conclusiones

El objetivo de este artículo se centró en identificar la incidencia que existe entre el liderazgo y la productividad laboral en los trabajadores de las Unidades Económicas para determinar su permanencia en el mercado. Se ha observado que el resultado del coeficiente de correlación de Pearson es de .897; por lo tanto, significa que existe una relación significativa positiva buena, es decir, que las variables de estudio se correlacionan directamente. Además de ello, el liderazgo incide significativamente en la productividad laboral, por lo que depende mucho de que las Unidades Económicas de los municipios de Atlautla y Ozumba permanezcan activas en el mercado.

Así mismo, el tipo de liderazgo estratégico-capacidad de dirigir es uno de los principales factores que incide de manera significativa sobre la productividad laboral en los trabajadores, es decir, a mayor aplicación de este tipo de liderazgo, mayor será el nivel de productividad. Por ello, es importante que el líder asuma la responsabilidad de establecer metas y objetivos que se esperan alcanzar como equipo de trabajo, así como dividir las tareas que cada integrante deba realizar. No obstante, para potenciar la productividad dentro de las Unidades Económicas es ineludible hacerse de los mejores talentos, para lograrlo, se debe contratar a profesionales capaces de aportar ideas y que además posean aptitudes que aporten al crecimiento y, por consecuente, a la permanencia de la Unidad Económica.

En cuanto a la hipótesis de investigación, se pudo demostrar que en los resultados, en términos de productividad dentro de las Unidades Económicas de los municipios de Atlautla y Ozumba, Estado de México, sí incide significativamente el liderazgo que se ejerce sobre los trabajadores, ya que tanto diversos estudios como otros autores respaldan la presente investigación, pues demuestran que el estilo de liderazgo afecta de manera directa en la productividad. Por tanto, se rechaza la hipótesis alternativa.

Para finalizar, los líderes de estas Unidades Económicas deben ser capaces de proyectar claridad, credibilidad y confianza hacia sus empleados en medio de situaciones estresantes e inciertas, lo que se convierte en un desafío en el nuevo mundo de trabajo que existe actualmente.

Agradecimientos

Se agradece a la Universidad Politécnica de Atlautla por su apoyo para la ejecución de este proyecto.

Referencias

- [1] Münch, L. (2015). Liderazgo y Dirección. México: Trillas.
- [2] Robbins, S. (2009). Comportamiento Organizacional. México: Pearson.
- [3] Mauro. (2003). El camino del líder. México: Rincón.[4]
- [4] Loya, L. (2011). Liderazgo en el comportamiento organizacional. Salvador: Trillas.
- [5] Gil, F. (2003). Análisis transcultural del liderazgo organizacional. México: Globe.
- [6] Trejo, R. (2014). Liderazgo en una empresa gubernamental: una propuesta de medición. México. Recuperado el 25 de mayo de 2022, de <http://132.248.9.195/ptd2014/febrero/0708697/0708697.pdf>
- [7] Worden, S. (2020) El papel de la integridad como mediador en el liderazgo estratégico: una receta para el capital reputacional. Recuperado el 8 de mayo de 2022, de <https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/liderazgo-estrategico-y-sus-principales-ventajas>.
- [8] Fernández, M. (2017). Liderazgo transformacional y transaccional en emprendedores. Revista Venezolana de Gerencia, vol. 22, 6.
- [9] Acción consultores. (09 de 07 de 2022). Producción. Obtenido de http://www.cca.org.mx/cca/cursos/administracion/artra/produccion/objetivo/7.1.1/ppal_prod.htm
- [10] International Labour Office. (2016). En Mejora su negocio: El recurso humano y la productividad. Ginebra: OIT.
- [11] SEGOB. (09 de 08 de 2022). Diario Oficial de la Federación 2019. Obtenido de https://www.dof.gob.mx/index_113.php?year=2019&month=12&day=06#gsc.tab=0
- [12] Koontz, H. (2022). Administración, una perspectiva global y empresarial. México: McGrawHill.
- [13] Bernal, C. (2010). Metodología de la Investigación. Bogota, Colombia: Pearson.
- [14] Sampieri, R. (2010). Metodología de la Investigación (10 ed.). México: McGraw Hill.
- [15] Carrasco, S. (2009). Metodología de investigación científica: Pautas metodológicas para diseñar y elaborar el proyecto de investigación. Lima: Editorial San Marcos.
- [16] Díaz, C. (2019). Liderazgo: Consideraciones sobre su Conceptualización, Evolución y Retos ante la Nueva Realidad Organizacional. Revista De Economía & Administración, XV(1), 73. Recuperado el 20 de Julio de 2022, de <https://revistas.uao.edu.co/ojs/index.php/REYA/article/view/47/41>
- [17] Gutiérrez, H. (2014). Calidad y productividad. México: Mc Graw Hill.